

KOOB-500 BROYLER JO‘JALARINING IQLIM SHART SHAROITI

¹B.B.Shayusupov, ²E.L.Abdufattoxova

¹Toshkent davlat agrar universiteti Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrasida dotsenti

²Toshkent davlat agrar universiteti Zootexnografiya (Qorako‘lchilik) yo‘nalishi 22-124-gurux talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14906569>

Annotatsiya. Fermer xo‘jaligida kunduzgi soatlarning davomiyligi va havoning nisbiy namligi sharoitlari kompyuter orqali nazorat qilinganligi sababli, COOB-500 broyler xochlarining mikroiklim havosining harorati o‘zaro faoliyat standartlar talablaridan deyarli farq qilmaydi.

Kalit so‘zlar: Broiler cross, KOOB-500, havo harorati, havo namligi, nisbiy namligi, harorat, parandahona yoritilishi, sporaz mikroflorasi.

Аннотация. В силу того, что продолжительность светового дня и условия относительной влажности воздуха на фермерском хозяйстве управляются через компьютер, температура микроклиматического воздуха сепятника бройлеров кроссов КООБ-500 почти ничем не отличается от требований стандартов кросса.

Ключевые слова: Бройлер кросс, КООБ-500, хаво ҳарорати, хаво намлиги, нисбий намлиги, харорат, парандахона ёритилиши, спорасиз микрофлора.

Annotation. The air temperature of microclimate of the KOOB-500 broiler cross incubator, duration of day light and air relativity moisture conditions are controlled by farm economy computer and doesn't almost differ from cross standard demands.

Ключевые слова: кросс бройлеров, КООБ-500, температура воздуха, влажность воздуха, относительная влажность, температура, освещение брудера, бесспорная микрофлора

Har bir broyler krossni yaratuvchi firma shu kross uchun mikroiklim sharoiti, omixta yem tarkibi va kunlik ozuqa sarfi hamda ularning kunlik o‘shish jadalligi haqidagi krossning standart talablari bayon qilingan yo‘riqnoma ham taqdim etadilar.

KOOB-500 krossining yaratuvlari ham ushbu kross uchun mikroiklim sharoitini taqdim etganlar. Ushbu talablar quyida keltirilgan.

Broyler jo‘jalarini parvarishlashda va ulardan yuqori maxsuldorlik ko‘rsatkichlarni ro‘yobga chiqarishda mikroiklim sharoitining ahamiyati nihoyatda ulkandir. K.F. Rojdenstvoskiyning aytishicha jo‘jaxona xaroratini normadan 1^oS daraja ko‘tarilishi ozuqa iste‘mol qilish qobiliyatini 1-1.2% kamaytiradi.

Xavo harorati. Parandalarda tana harorati me‘yori tananing pat va par qoplanmagan qismi, tojisi, sirg‘asi va nafas olish organlari orqali boshqariladi. Yuqori havo harorati tepleregulyatsiya me‘yorida bo‘lganda ham parrandalar tanasini ortiqcha qizib ketishiga (gipertermiya) olib kelishi mumkin. Bu o‘z navbatida me‘da faoliyatini, me‘da osti bezini, ichak va jigarning normal funksiyasini izdan chiqaradi. Gipertermiya bundan tashqari organizmning himoya funksiyasini izdan chiqaradi. Jo‘jaxona xarorati 40-42^oS dan ortib ketish parandalari uchun ayniqsa, jo‘jalar uchun havflidir.

Yuqori xaroratda organizmdan issiqlik ajralishi (teplooda) qiyinlashadi va parrandalar loxas bo‘lib gipertermiyaga uchraydi deb yozadi V.V. Sorokin.

I.S. Zagaevskiyning ta’kidlashicha 14-10 kunlik jo‘jalarda haroratning 38-42⁰S gacha ko‘tarilishi ularning himoya qobiliyatini pasaytirib paratif kasalligiga chalinishini kuchaytirgan.

Biz tajriba o‘tkazgan “ Muzaffar Mirabzalov” fermer xo‘jaligi sharoitida havo harorati, namlik va yorug‘lik avtomatlashtirilgan bo‘lib kompyuterda boshqariladi. Bu ko‘rsatkilar quyidagi jadvalda keltirilgan bo‘lib kross standart talabiga mos keladi.

1-jadval

Davrlar bo‘yicha jo‘jaxonaning harorati. t °C

Kunlik davri	Xona xarorati, t °S da
1-2 kun	31 °S
3-5 kun	29 °S
6-8 kun	28 °S
9-11 kun	27 °S
12-14 kun	26.9 °S
15-17 kun	26.2 °S
18-20 kun	25 °S
21-42 kun	24-20 °S

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan shu narsa ko‘rinadiki, bu yangi kross “KOOB-500” da jo‘jaxona xarorati biroz aniqlashtirilgan bo‘lib har ikki kunda o‘zgarib turadi va sobiq ittifoqda qabul qilingan standart talablaridan biroz farq qiladi.

Tashqi muhitning sovib ketish parrandalarga ayrim organlarini va umumiy organizmning faoliyatiga salbiy ta’sir etadi. Ayrim organlari deganda masalan, teri yuzasidagi arteriyalarni spazma holiga, toj, zirak va barmoqlarini muzlab qolishiga olib keladi. Parranda tanasini umumiy sovib ketishi terida anemiya holatini, ichki organlar gipertermiyasini, qon bosimini ko‘tarilishini keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, ichki organlar harorati pasayishiga va muhofaza qobiliyatini pasayishiga olib keladi. Agar bu muddat cho‘zilib ketsa jo‘jalar ozib ketadi. Agar haroratning pasayishi havo namligini ortishi va shamol bilan kuzatilsa organizmga kompleks salbiy ta’sir etadi.

Havo namligi. 1m³ xavodan olingan suv bug‘larining miqdori absolyut namlik deyiladi. Absolyut namlikni maksimal namlikka bo‘lgan nisbatini foizdagi nisbati nisbiy namlik deyiladi. Bu ko‘rsatkich parrandaxona havosini suv parlari bilan to‘yinganlik darajasini ifodalaydi. U qanchalik yuqori bo‘lsa o‘shancha maksimal namlikka yaqinlashadi. Havo harorati bilan nisbiy namlik orasida teskari proporsionallik bo‘lib, xarorat qancha yuqori bo‘lsa nisbiy namlik shunchalik past bo‘ladi. Parrandaxonalarda nisbiy namlik 60-98% gacha bo‘ladi. Tovuqxona havosining nisbiy namligi hamma vaqt atmosfera havosining namligidan yuqori bo‘ladi. Katta yoshli tovuqlar nafas yo‘li orqali 40 ml. tezak va siydik orqali esa 90ml. suv ajratadi deb aytadi Sorokin. Umuman olganda tovuqxona havosining 75% namligi jop‘jalar tomonidan ajratiladi. Parrandalar organizmining termoregulatsiyasiga havoning namligi va harorati kuchli ta’sir etadi. Past xaroratda namlikning ko‘p bo‘lishi issiqning ajratilishini tezlashtiradi va organizm tez sovib ketib paorrandalar shamollashi mumkin.

Namlik yuqori bo‘lgan parrandaxonalarda parrandalar lanj bo‘lib, ishtahasi pasayadi, ozuqa hazm qilish jarayoni izdan chiqadi va maxsuldorligi pasayadi. Ayniqsa, bunga yosh jo‘jalar sezuvchanroqdir. Bunday holda parrandaxonada invazion va infeksiyon kasalliklar tug‘diruvchi omillar kuchayadi. Eng optimal nisbiy namlik 60-70% xisoblanadi, maksimal holda 80%, yosh jo‘jalar uchun 70% bo‘lishi mumkin Yuqori xaroratda nisbiy namlikning past bo‘lishi ham noxush xolatdir, 55% va undan past nisbiy namlik bo‘lganda xarorat yuqori bo‘lsa, parrandalarning xolati yomonlashadi, ayniqsa, buni yosh jo‘jalar kuchli sezadilar. Shilliq parda va patlari quruqlashadi, chanqoqlik kuzatiladi va yosh jo‘jalarni o‘sish va rivojlanishi susayadi. Jo‘jaxonada namlikni kamaytirishning asosiy chorasi parrandaxonani toza saqlash, uni shamollatish, go‘ngdan tozalash va to‘shamani yangilash hisoblanadi.

Har 1m² maydondagi parrandalar sonini oshib ketishga yo‘l qo‘ymaslik, yerga suv to‘kmaslik, inventarlarni jo‘jaxonada yuvmaslik va parrandaxona polini un xolidagi ohak bilan (1kg ni 10m² polga) ishlov berish xisoblanadi.

-I.N.Kardoning ma‘lumoti bo‘yicha parrandaxona xarorati jo‘jalarga quyidagicha ta‘sir qiladi:

- badani ortiqcha isib ketishi, gipertermiya, kuchdan qolish;
- jo‘jalar xansiraydi;
- tuxumdor tovuqlar uchun ideal harorat norma talabida bo‘lishi kerak;
- xo‘l to‘shama havo namligini oshirishi mumkin.

Bu temperatura diapazonida havo namligi oshib tovuqlar badani tez soviydi. Tuxumdorlik pasayadi, xarakatlanish kamayadi, tojlari muzlab qoraya boshlaydi. Tovuuqlarning maxsuldorligiga, salomatligiga bundan tashqari havo tarkibi, undagi SO₂, NH₃, H₂S gazlari chang hamda xavodagi mikroorganizmlari ham ta‘sir qiladi.

Biz tajriba o‘tkazgan xo‘jalikda havo namligi avtomatik ravishda kopyuter orqali boshqariladi. Bu ko‘rsatkichlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Davrlar bo‘yicha jo‘jaxonaning havo namligi, %

Jo‘jalar yoshi, kun	Xonaning havo namligi,%
1-2 kun	65%
3-5 kun	65%
6-8 kun	60%
9-11 kun	55%
12-14 kun	50%
15-17 kun	50%
18-20 kun	50%
21-42 kun	50%

Olingan ma‘lumotlardan ko‘rinishicha KOOB-500 krossi broyler jo‘jaxonasining havosini nisbiy namligi birinchi 5 kunda 65%, 6-8 kunlari 60%, 9-11 kunlari 55% ni tashkil qilgan. Keyinchalik esa 42 kunlik yoshigacha 50% bo‘lgan.

Parrandaxonani yoritilishi. Quyosh nuri parrandalarga turlicha va murakkab ta‘sir ko‘rsatadi. Agar quyosh nuridan optimal ravishda foydalanilganda parrandalarning o‘sish, rivojlanishi, tirik vaznini ortishi, rezistentligi kuchayadi va mahsuldorligi ortadi. Agar parrandalarni ultrabinafsha nur bilan nurlatilsa qonida kalsiy va fosfor miqdori ortadi va raxitga chalina boshlagan jo‘jalarda suyaklari mustahkamlanib shifo topa boshlaydilar.

Parrandalarni jadal o‘stirish texnologiyasida (parrandachilik fabrikalarida) yetishmaydigan tabiiy ultrabinafsha nurining o‘rniga eritemno-lyuminiscent lampalaridan 79V-15 va boshqa lampalardan qo‘llaniladi. Bunday sun‘iy ultrabinafsha nurlardan foydalanish parrandalarning o‘shish-rivojlanishini, salomatligini yaxshilaydi, parrandaxona havosidagi mikrofloralarni kamaytiradi va mahsuldorligini oshiradi.

Sporasiz mikrofloradan, otsistlardan, ularning lichinkalari va gelmentlardan tozalashda quyosh nurining ahamiyati juda kattadir. Quyosh nuri o‘rniga foydalaniladigan sun‘iy lampalarning konsentrlangan to‘g‘ri nuri yoyilib, tarqatilgan yorug‘likka nisbatan bir necha bor bakteratsidlik xususiyati yuqoridir. Eng yuqori bakteratsidlik xususiyati ultrabinafsha nurda, so‘ngra binafsha nurlik va eng past bakteratsidlik xususiyati ko‘k lampalarda bo‘ladi.

Yorug‘lik yetmasligi parrandalarda kamqonlik, osteomalyatsiya, tuxumdorlikni pasayishiga olib keladi, tovuqlar ko‘p kasalikka chalinadi va tuxumning inkubatsiya sifati pasayadi. Jo‘jalar o‘shish, rivojlanishidan orqada qoladi va raxit kasalligi kuchaya boradi deb ma‘lumot beradi. (K.V.Rojdestvenskiy)

Biz tajriba o‘tkazgan xo‘jaligimizda yorug‘lik kunining davomiyligi avtomatik ravishda kompyuter orqali boshqariladi, va u kross standartiga mos keladi.

3-jadval

Davrlar bo‘yicha jo‘jaxonadagi yorug‘lik kunning davomiyligi, soatda

Jo‘jalar yoshi, kun	Yoritish davomiyligi, soat
1-2 kun	24 soat
3-8 kun	23 soat
9-14 kun	21 soat
15-39 kun	23 soat
40-42 kun	22 soat

Shunday qilib xo‘jalikdagi KOOB-500 krossi urchitilayotgan jo‘jaxonaning mikroiklim sharoiti kompyuterda boshqarganligidan kross standart talabidan deyarli farq qilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sorokin V.V. “Gigiena soderjanie ptitsi”. Moskva 1998g.
2. K.V.Rojdestvenskiy “Kormlenie selskoxozyaystvennix ptis” Moskva. Kolos 1980g.
3. Krasota V.F.Lobanov V.T. “Razvedenie selskoxozyaystvennix jivotnix” Moskva. Kolos 1983g. str 375
4. R.Xamroqulov, B.Shayusupov “Ross-308 Broyler jo‘jaxonasining mikroiklim sharoiti”